

Петровский В.М.

СВИНЦОВАЯ ОБШИВКА ТОРГОВЫХ СУДОВ АНТИЧНОГО ВРЕМЕНИ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Статья посвящена конструктивной особенности, свойственной только торговым судам античного времени – свинцовой обшивке подводной части корпуса. Данная обшивка предназначалась для защиты корпуса от вредного воздействия так называемого «корабельного червя», моллюска, который разрушает древесину. Целые листы такой обшивки, а также ее фрагменты являются частой находкой, как на местах кораблекрушений, так и в районах древних портов и гаваней.

Ключевые слова: античное мореплавание, судостроение, подводная археология.

Abstract. This article is devoted the lead sheathing of the underwater hull of ancient merchant ships. This sheathing was intended to protect the hull from the influence of the «shipworm», a mollusk that destroys wood. Sheets of such plating, as well as its fragments, are a frequent find, both at shipwreck sites and in areas of ancient ports and harbours.

Key words: ancient seafaring, shipbuilding, underwater archeology.

В античное время свинец широко использовался для создания большого количества элементов конструкции торгового судна. Из свинца изготовляли детали якорей, пластыри для заделки пробоин, грузила, элементы водоотливных помп и насосов. Шел он на изготовление парусных колец – люверсов. 170 таких колец было найдено при раскопках кораблекрушения судна IV века до н.э. Кугения. Свинец заливали в рукояти весел [10, р. 302]. Такие утяжелители были необходимы для того, чтобы уравновесить весло и сделать управление легче. Они изготавливались путем заливки расплавленного свинца в заранее просверленные отверстия в рукояти весла. Хорошо сбалансированное кормовое весло всегда находилось в нужной позиции и не отнимало у рулевого много сил [3, с. 150]. Кроме того, свинец использовали в качестве скоб и заклепок, из него отливали носовые украшения судов. Отдельную нишу в античном судостроении занимал продукт химической переработки свинца – ацетат свинца (или свинцовая соль уксусной кислоты) или, в просторечии, белила – широко используемые в судостроении краски предохраняющее дерево от влаги и влияния морских организмов. По сообщению Плиния, белила употребляли и для окраски кораблей в белый цвет [Plin. HN., XXXV. 31.49]. Такая распространенность данного металла в судостроении, очевидно, объясняется тем, что свинец легок в обработке, устойчив к коррозии в морской воде и распространен в природе. Месторождения свинца в древности были известны в районах большинства центров античного судостроения: на Кипре, Родосе, в Троаде, Фессалии, вблизи Дельф и в Лаврионе, позже, с расцветом Римского государства, к ним добавились месторождения в Испании и Британии.

Свинец был, без преувеличения, главным металлом античного судостроения, поскольку все остальные металлы (главным образом железо и медь) в конструкции и оснастке судна представлены лишь в незначительных количествах. Всего, по разным подсчетам, основанным на археологических данных, небольшое торговое судно

античного времени (длиной 15–18 м и шириной 5–6 м) несло на себе от 380 до 530 кг свинцовых деталей [10, р. 302], большую часть из которых занимали листы обшивки подводной части корпуса.

Применение такой обшивки было продиктовано тем, что моря средиземноморского бассейна (включая Черное и Азовское) населены моллюском *Teredo navalis* (чаще называемом «корабельный червь» или «древоточец»). Этот моллюск отличается тем, что питается целлюлозой – органическим соединением, которое является основным химическим компонентом древесины, где содержание ее достигает 40–60 %. В процессе поедания целлюлозы корабельный червь с помощью своей раковины продельывает многочисленные ходы в толще древесины, что ведет к ее полному разрушению. А поскольку деревянное судно большую часть времени проводит в воде, то корпус быстро приходит в негодность. Действенным методом борьбы с древоточцем является вытаскивание судна на берег, где моллюск погибает, либо защита самого корпуса путем обшивки его листами металла. Вытащить из воды торговое судно, которое весит 20–30 тонн, не всегда представляется возможным и поэтому античные судостроители пришли к реализации идеи обшивки подводной части корпуса. Такая обшивка, помимо борьбы с древоточцем, также предохраняла судно от обрастания подводной части корпуса ракушками и водорослями, которые, по мере увеличения их числа и размера, начинают замедлять скорость хода корабля. В Новое время для этой цели применялись листы меди, в античности же повсеместно использовался свинец.

После окончания постройки, готовый корпус деревянного судна конопатили и смолили, после чего накладывали поверх смолы своего рода подушку из просмоленного холста. Описание такого метода мы находим у Афинейя [Aph.V.60]. Использовалась так же шерсть, льняная ткань или войлок, поверх которых наносили еще один слой смолы, а затем прикрепляли тонкие, в 1–1,5 мм, листы свинца и прибивали их к корпусу гвоздями. Дополнительно стыки листов обшивки пропайвались или особым образом соединялись загнутыми краями [9, р. 199]. Расположены листы в шахматном порядке и уложены на просмоленный холст, как описано у Афинейя, или на слой древесной смолы, которая в расплавленном виде была нанесена на корпус судна. Дополнительно листы прикрепляли медными, бронзовыми или железными гвоздями. При этом под воздействием морской воды медь и свинец образовывали гальваническую пару, в которой анодом являлся свинец, в результате чего образовывался коррозионный элемент, свинец вокруг медных гвоздей корродировал и обшивка начинала отваливаться. Для предотвращения такой коррозии, античные судостроители покрывали свинцом и внешнюю часть шляпки медного гвоздя. Между шляпкой гвоздя и свинцом прокладывалась просмоленная ткань (у судов из оз. Неми – шерсть, Кугения – листья агавы). Что касается непосредственно самих листов свинца, то характерный пример их дает изучение останков крушения античного судна, которое погибло в III в. до н.э. в районе оз. Донузлав и на котором сохранились части свинцовой обшивки. Все девять найденных листов имели размеры 60×50 см и толщину в 1 мм. Большинство из них были пробиты гвоздями длиной до 28 см и с диаметром шляпки 16 мм. Расстояние между гвоздями от 45 до 75 мм [1, с. 151]. Гвозди были сделаны из бронзы, но сохранилось их всего несколько штук, что говорит скорее о том, что прочие были не бронзовыми, а железными и не сохранились. Все остальные находки кораблекрушений того времени показывают схожую картину, т.е. лист свинца толщиной в 1–2 мм при площади самого листа около или чуть больше одного квадратного метра [10, р. 306].

Общий вес обшивки зависел от размеров каждого конкретного судна и толщины свинцовых листов. Исследователи расходятся в оценках её веса и считают, что среднее торговое судно, длиной 14–18 метров и при толщине свинцовых листов в 1 мм, несло на себе свинцовую обшивку весом от 500 до 1000 кг [7, р. 32]. Другое

исследование дает несколько иные расчеты. Если принять во внимание, что среднее по величине торговое судно имело примерно 15–18 метров длины и 5–6 метров ширины, то оно несло на себе порядка 380–530 кг всевозможных свинцовых деталей и изделий, из них 185–285 были на борту судна, остальное – обшивка ниже ватерлинии [10, р. 305]. Более крупные суда, такие как *Grand Congloué*, длиной до 40 метров, могли иметь обшивку общим весом в 4–5 тонн, хотя некоторые оценивают ее вес в 20 тонн [6, р. 17] что, впрочем, кажется несколько преувеличенным.

Самым ранним примером использования свинцовой обшивки может служить судно, затонувшее в начале IV века до н.э. у *Porticello*. Подводная часть его была обшита свинцом не полностью, а лишь частично [9, р. 199]. Возможно, это происходило в ходе ремонтных работ, которые производились на судне в период его службы, когда мастера заделывали свинцом участки корпуса, наиболее пораженные морскими вредителями. Самый ранний пример полной обшивки, охватывающей всю подводную часть корпуса судна, зафиксирован на судне *Kyrenia*, погибшем в конце IV века до н.э. Общий вес обшивки на нем, очевидно, достигал 1200 кг (вместе с весом просмоленного войлока и гвоздей) [12, р. 98], что составляло менее 5% полного водоизмещения (т.е. вес корпуса, груза, балласта и припасов) судна. Водоизмещение было рассчитано по копии-реплике этого судна, построенной в 1980-е годы, и составляло 31–32 тонны [9, р. 206]. Не будет большой ошибкой экстраполировать эти данные на все античные суда, и предположить, что вес обшивки всех античных судов варьировался в пределах 5% от их полного водоизмещения. Существуют иные подсчеты, согласно которым свинцовая обшивка 15–18 метрового корабля будет весить 200–250 килограмм [10, р. 306].

С конца IV века до н.э. свинцовая обшивка становится обычным приспособлением на судне и найдена практически на всех затонувших судах того периода. Таковых судов в настоящее время найдено более 500. Среди найденных в Черном море затонувших судов античного времени свинцовая обшивка была найдена на уже упомянутом выше крушении у оз. *Донузлав*, на судне затонувшем в IV веке до н.э. у о. *Змеиный* [5, с. 302], на остатках судна IV века до н.э. у *Кинбурнской косы* [2, р. 180] и в ряде других мест в виде отдельных листов.

Данные с мест археологических исследований показывают, что свинцовая обшивка исчезает в I веке н.э. Увеселительные баржи, затонувшие на озере *Неми* в середине I века н.э., стали последним примером использования свинцовой обшивки. Корпуса этих барж были обшиты сантиметровым слоем шерсти, поверх которой наложены тонкие (до 1 мм) листы свинца. Автор единственной работы, посвященной обшивке античных судов – *F. Nocker* – находит причину исчезновения этой традиции в изменении приемов в судостроении, либо в изменении отношения судовладельца к кораблю, когда, по тем или иным экономическим причинам, от судна уже не требуется долгий срок его службы, который обеспечивает обшивка. Возможно и другое объяснение. Длительная эксплуатация шахт привела к их истощению к началу I века н.э., что подняло свинец в цене [9, р. 201]. Это, в свою очередь, часто заставляло судовладельцев из экономии отказываться от свинцовой обшивки полностью. Поздняя античность и средневековье так же оставили на дне многочисленные следы кораблекрушений, однако ни на одном из них следов свинцовой обшивки обнаружено не было. Новое время археологически выявлен только один пример использования свинцовой обшивки. Это судно *Angra D*, затонувшее в середине XVI века, на котором подводная часть корпуса была обшита свинцовыми листами наложенных один на другой в два слоя с применением прокладки из ткани и смолы, как и на античных судах [8, р. 19].

Боевые корабли античного времени, судя по всему, свинцом не обшивались. Хотя на данный момент известны лишь единичные находки затонувших именно боевых судов, некоторые косвенные признаки позволяют констатировать отсутствие

обшивки на боевых кораблях вообще. Так, например, в античных источниках описаны многочисленные примеры регулярного вытаскивания кораблей на берег и их длительное хранение на суше. Тонкая свинцовая обшивка даже при однократном вытаскивании корабля на берег была бы непременно повреждена, что лишало всякого смысла оснащение ею корабля. Кроме того, регулярное содержание боевого корабля на суше само по себе приводило к уничтожению моллюска *Teredo navalis*, против которого и создавалась обшивка на торговых судах.

Источники и литература

1. Блаватский В. Д., Петерс Б. Г. Кораблекрушение IV в. начала III в. до н. э. около Догулава // Советская археология. 1969. № 3. С. 151–152.
2. Герасимов В. Є., Рейда Р. М., Смирнов О. І., Прейс П., Лоізоу Є. Корабельна троща кінця IV – початку III ст. до н. е. по білизі Кінбурнської коси // Археологія і давня історія України. 2021. 3(40). С. 175–185.
3. Моррисон Дж.С., Уильямс Р. Греческие весельные корабли. История мореплавания и кораблестроения в Древней Греции. М.: Центрполиграф, 2014. 252 с.
4. Петровский В.М. Свинец в античном судостроении // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Сер. История. Международные отношения. 2019. Т. 4. С. 459–464.
5. Терещенко А. И. Исследования торгового судна второй половины IV в. до н. э. в Черном море и моделирование упаковки амфорной тары // Древности Боспора. 2013. № 17. С. 302–327.
6. Cousteau J. Y. Fish Men Discover a 2200-year-old Greek ships // National Geographic. 1954. 105(1). P. 1–36.
7. Gale Brown H. A Study of Lead Ingot Cargoes from Ancient Mediterranean Shipwrecks. Texas A&M University. 2011. 220 p.
8. Garcia A., Panagiotakopulu E. Two Azores shipwrecks and insect biological invasions during the Age of Discovery // Journal Biological Invasions. 2022. № 25. P. 2–23.
9. Hocker F. Lead Hull Sheathing in Antiquity / 3rd International Symposium on Ship Construction in Antiquity, 1989. Athens. 1995. P. 197–207.
10. Rosen B., Galili E. Lead Use on Roman Ships and its Environmental Effects // The International Journal of Nautical Archaeology. 2007. 36(2). P. 300–307.
11. Steffy R. The Kyrenia Ship: An Interim Report on Its Hull Construction // American Journal of Archaeology. 1985. № 1. P. 90–115.
12. Steffy R. The Development of Ancient and Medieval Shipbuilding Techniques/ 3rd International Symposium on Ship construction in Antiquity 1989. Athens. 1995. P. 73–83.